

Claudio Caduff

BM2GO – Blended Learning an der Be- rufsfachschule Uster

Projektbericht

**Professur Berufspädagogik PHZH
Zürich, 2019**

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassendes Fazit	3
Die Umsetzung von Blended Learning	3
Blended Learning und selbständiges Lernen	4
Blended Learning und überfachliche Kompetenzen	5
Das Blended-Learning-Projekt an der BFSU	6
Chancen und Risiken	6
2 Blended Learning	8
Die Entwicklung von Blended-Learning-Arrangements (BLA)	10
Besondere Anforderungen bei der Planung von BLA	12
3 Das Blended-Learning-Projekt an der BFSU	17
4 Evaluation	22
Wichtigste Ergebnisse der Interviews mit den Lernenden	22
Statistische Auswertung der Noten	28
Literatur	29

1 Zusammenfassendes Fazit

Blended Learning verbindet Lernen mit digitalen Medien in virtuellen Lernräumen mit Lernen in Präsenzveranstaltungen. Blended Learning steht auch für die Erkenntnis, dass digitale Bildungsmedien das Lernen begleitende Lehrende nie vollständig ersetzen können. Vielmehr will es je die Vorteile von Distanzlernen und Präsenzlernen nutzen und deren Nachteile vermeiden, indem es diese verbindet, wobei folgende Elemente kombiniert werden:

- Präsenzlernen und Distanzlernen, die alle E-Learning- und digitalen Kommunikationsformen integrieren
- klassische Phasenbildung für Lehr- und Lernprozesse
- unterschiedliche Sozialformen und Steuerungsinstanzen
- Verknüpfung von bestimmten Methoden mit zu erwerbenden Kompetenzen

Blended Learning erlaubt es, individuelles Lernen, das lernendendefiniertes Tempo zulässt, mit Face-to-face-Kommunikation bzw. persönlicher und realistischer Interaktion zu verbinden. Des Weiteren ermöglicht Blended Learning den Lernenden vor allem auch eine Kompetenzentwicklung mit, für und durch das Netz (vgl. dazu Arnold et al. 2018) in einem Ausmass, wie es der traditionelle Präsenzunterricht in den Lehrgängen der Berufsmaturität nicht zu leisten vermag. Damit ist der Blended-Learning-Ansatz in gewissem Masse bereits eine Vorwegnahme der Strategie «Berufsbildung 2030» (SBFI 2018), die unter anderem die Ausrichtung der Berufsbildung auf das Lebenslange Lernen und die Nutzung der digitalen Technologie an allen Lernorten zum Ziel hat.

Die Umsetzung von Blended Learning

Blended Learning ist sorgfältig geplanter und sequenzierter Unterricht (vgl. dazu Erpenbeck et al. 2015; Grabner 2015). Folgende Planungsschritte werden für jede Blended-Learning-Sequenz vorgenommen:

- Bestimmung der Kompetenzen/Lernziele
- Festlegungen, Reduktion und Strukturierung der Lerninhalte

- Entscheidung für Lernformen (z.B. Problem-Based-Learning, Entdeckendes Lernen, Handlungsorientierter Unterricht, Direct Instruction),
- Bestimmung der Lernprozesse (z.B. Vorwissen aktivieren, verstehen, elaborieren, organisieren, konsolidieren sensu Steiner) bzw. der Lernphasen (z.B. AVIVA sensu Städeli et al. 2010)
- Festlegung der Lernorte (Präsenzlernen, Distanzlernen)
- Planung des Ablaufs, der Methoden, der Vernetzung des Präsenzlernens mit dem Distanzlernen
- Auswahl der Medien, Formulierung der Aufträge, Vorbereitung von Feedback
- Vorbereitung der Erfolgskontrolle

Die Erfolgsfaktoren für Blended-Learning-Arrangements sind ähnlich wie jene für traditionellen Präsenzunterricht, gewissen Aspekten muss jedoch besondere Beachtung geschenkt werden:

- Der Einstieg/Start ist entscheidend besonders für unsichere Lerntypen und für Lernende mit wenig Computer- und Interneterfahrung.
- Deren Selbstwirksamkeitsüberzeugung muss gestärkt werden.
- Klare Aufträge und Aufgaben für Distanzlernen-Phasen
- Gute Verzahnung von Distanzlernen und Präsenzlernen
- Viel Feedback (möglichst zeitnah)
- Regelmässige Lernkontrollen (besonders in Distanzlernen-Phase)
- Soziales Lernen auch in Distanzlernen-Phase fördern (durch Aufträge, Bildung von Tandems und/oder KOPING-Gruppen)
- Distanzlernen-Arrangements sind möglichst multimedial zu gestalten.
- Die allgemein- und fachdidaktischen Grundsätze haben aber auch im Blended Learning ihre Geltung.

Blended Learning und selbständiges Lernen

Blended Learning – insbesondere der Distanzlernen-Anteil – erfordert selbständiges Lernen (vgl. dazu Caduff & Pfiffner 2016). Die Lernenden müssen Lernstrategien wählen, die Zeit gut planen, den Ablauf der Arbeit organisieren, die eigene Arbeit ständig überwachen, die Aufmerksamkeit aufrechterhalten, laufend Anpassungen vornehmen, Ergebnisse beurteilen,

Zusammenhänge zwischen Arbeitsprozessen und Ergebnissen erkennen und daraus Schlussfolgerungen ziehen.

Alle diese Fähigkeiten sind für die Studierfähigkeit der BM-Lernenden von grosser Bedeutung. Der BM-Unterricht in der Form von Blended-Learning-Arrangements ermöglicht die Arbeit an diesen Strategien des selbständigen Lernens in einer bedeutend systematischeren Art und in einem lebensnäheren Kontext, als das der Präsenzunterricht zu leisten vermag.

Blended Learning und überfachliche Kompetenzen

Folgende im Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität (SBFI 2012) aufgeführten überfachlichen Kompetenzen können mit Blended Learning besser erworben werden als mit traditionellem Präsenzunterricht:

- Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Kompetenzen): elektronische Hilfsmittel bei der Recherche, Dokumentation und Präsentation von Fachinhalten einsetzen (S. 18)
- Arbeits- und Lernverhalten: effiziente Lern- und Arbeitsstrategien entwickeln sowie diese selbstständig und kooperativ anwenden und auswerten (S. 22)
- Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Kompetenzen): IKT zur Informationsgewinnung und -vermittlung selbstständig und bewusst einsetzen (Recherchen, Textverarbeitung, Präsentationen); Onlinehilfen wie Wörterbücher und Lernprogramme für selbstständiges Lernen nutzen; webbasierte Plattformen zur Kommunikation und Publikation im persönlichen und fachlichen Bereich verwenden (S. 22)
- Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Kompetenzen): elektronische Hilfsmittel bei der Recherche, Dokumentation und Präsentation von Fachinhalten einsetzen (S. 35)

Das interdisziplinäre Arbeiten in den Fächern ist im Blended-Learning-Unterricht ebenso gut umsetzbar wie im Präsenzunterricht.

Das Blended-Learning-Projekt an der Berufsfachschule Uster (BFSU)

Die BFSU hat das Blended-Learning-Projekt (genannt BM2GO) sorgfältig geplant und vorbereitet. Bereits ein Jahr vor dem Start des Projekts war die Planung für die Schulung der Lehrpersonen und die Planung des Unterrichts abgeschlossen. In der ersten Hälfte des Schuljahres 2017/18 wurden die Lehrpersonen in das Projekt eingeführt und in der Anwendung der digitalen Medien sowie in der Didaktik des Blended-Learning-Unterrichts geschult. Im ersten Halbjahr 2018 konnten sie deshalb bereits die Planung des Unterrichts an die Hand nehmen. Ganz entscheidend für den Erfolg des Projekts war, dass bereits in dieser Phase auf die Anliegen, aber auch Bedenken der Lehrpersonen eingegangen wurde und dass diese bei den wesentlichen Entscheidungen auch mitbestimmen konnten. So konnte innerhalb dieser Gruppe ein Klima geschaffen werden, das quasi von Pioniergeist und Enthusiasmus geprägt war.

Vor dem Hintergrund dieser guten Vorbereitung haben die Lehrpersonen in eindrucklicher Weise ihren Blended-Learning-Unterricht vorbereitet und umgesetzt. Dieser erlaubte es den Lernenden, die im Rahmenlehrplan festgehaltenen Kompetenzen zu erwerben, und dies in einer sehr guten fordernden und fördernden Lernatmosphäre. Dies zeigen die Ergebnisse der Evaluation deutlich. In den Interviews äusserten sich die befragten Lernenden zu allen Bereichen des Blended-Learning-Projekts äusserst positiv und in ihrem Fazit bezeichneten alle Befragten das Projekt als gut bis sehr gut.

Die statistische Auswertung der Noten zeigt, dass die Leistungen der Lernenden im BM2GO-Lehrgang sich in demselben Rahmen bewegen wie jene der Lernenden, die in den letzten vier Jahren den traditionellen Unterricht besuchten.

Chancen und Risiken

Die Chancen des Blended-Learning-Projekts können so zusammengefasst werden:

- Der Blended-learning-Unterricht erlaubt es, digitale Aspekte und selbständiges Lernen in einem pädagogischen Setting ideal zu verbinden, denn die Pädagogik bleibt vor der Technik (vgl. dazu Zierer 2018).
- Der Blended-Learning-Unterricht fördert eine ganze Reihe von überfachlichen Kompetenzen besser als der traditionelle Unterricht.

- Dem übergeordneten Ziel der Studierfähigkeit wird mit dem Blended-Learning-Unterricht viel Raum gegeben.
- Der Blended-Learning-Unterricht fördert die Individualisierung des Lernens, ohne dessen soziale Komponente zu vernachlässigen.
- Der Blended-Learning-Unterricht weist den Lehrpersonen eine Rolle zu, die Aspekte des herkömmlichen Lehrerhandelns (Zeigen, Vorzeigen, Erklären, Lernprozesse initiieren) mit Coaching und Begleitung verbindet, was einer Abwertung der Lehrprofession entgegenwirkt.

Soll an einer Schule Blended Learning eingeführt werden, so sind folgende Gefahren zu beachten:

- Wird das Projekt top-down eingeführt und die betroffenen Lehrpersonen zu wenig involviert und an wesentlichen Entscheidungen beteiligt, so droht es von allem Anfang an zu scheitern.
- Blended Learning darf nicht zu einem Sparprojekt verkommen. Guter Blended-Learning-Unterricht erfordert mindestens ebenso viel Zeitaufwand wie der traditionelle Unterricht.
- Werden die Lehrpersonen nicht ausreichend in die Handhabung der digitalen Medien und in die Didaktik des Blended-Learning-Unterrichts eingeführt, so wird die Umsetzung mangelhaft sein.
- Ohne ein gewisses Mass an Fähigkeit zum selbständigen Lernen bei den Lernenden kann Blended Learning nicht erfolgreich sein.
- Ist die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden auch während den Distanzlernphasen unzureichend, droht das Projekt zu scheitern.
- Ohne sorgfältige Einführung der Lernenden in den Blended-Learning-Unterricht und die digitalen Medien wird das Projekt gefährdet sein.
- Die Schule muss den Lernenden eine Infrastruktur (sprich Räume) zu Verfügung stellen, die diese für Lernen in Gruppen nutzen können. Fehlt diese Möglichkeit, so fällt ein wesentlicher Teil des selbständigen Lernens weg, und zwar jener des sozialen Lernens auf Peer-Ebene.

2 Blended Learning

Moderne Gesellschaften sind ständigen Transformationsprozessen unterworfen, wobei es in der heutigen Zeit vor allem die elektronischen Technologien sind, die als Treiber von zum Teil radikalen Transformationen wirken. Digitale Medien durchdringen in zunehmendem Masse die Lebenswelt der Menschen, und zwar die private wie die berufliche. Von dieser Transformation ist das Bildungssystem natürlich nicht ausgenommen, insofern werden digitale Technologien und Medien mittlerweile vielfältig in Bildungssettings eingesetzt.

In der Diskussion dieser Digitalisierung der Bildung kommt dem sogenannten flexiblen Lernen eine zentrale Bedeutung zu. Darunter sind Lehr-Lern-Formen zu verstehen, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigen und diesen mehr Verantwortung für den Lernprozess übertragen (vgl. dazu zusammenfassend Müller & Javet 2019, S. 84 ff.). Die British Higher Education Academy (HEA 2015) konkretisiert flexibles Lernen mit folgenden Aspekten:

- Wahl zwischen verschiedenen Lernformen
- Personalisierte Lernumgebung mit vielen Optionen für die Lernenden
- Individuelle Wahl der Lernzeit
- Lernen an verschiedenen Lernorten

Es erstaunt nicht, dass beim Konzeptualisieren des flexiblen Lernens digitale Medien im Zentrum stehen und flexibles Lernen daher nicht selten mit E-Learning und Blended Learning gleichgesetzt wird.

E-Learning ist ein Überbegriff, der prozessorientiertes Lernen beschreibt, das digitale Informations- und Kommunikationstechnologien verwendet (Grabner 2015; S. 8 ff.). Die ersten E-Learning-Mittel bestanden in Offline-Lernprogrammen, sogenannten Computer Based Trainings (CBT). Diese wurden im Verlauf der Zeit durch Web Based Trainings (WBT) ersetzt (Siehe Abbildung 1). Diese verwenden Online-Lernprogramme und nutzen z.T. Online-Kommunikation.

Die Erfahrung mit reinen CBT und WBT zeigte relativ schnell, dass diese Lernformen eine beschränkte Wirkung erzeugten, weshalb heute vor allem das Blended Learning im Fokus steht, verbindet dieses doch Präsenzlernen und Distanzlernen sowie traditionelle und digitale

Medien. Mit diesem «gemischten» bzw. «hybriden Lernen» sollen Nachteile der einen Lernform (Distanz- bzw. Präsenzlernen) durch die Vorteile der anderen Lernform kompensiert werden: «Wenn die Lernformen in einer Art und Weise miteinander verknüpft werden, so dass jede Lernform ihre Stärke ausspielen kann, umgekehrt die jeweilige Schwäche von anderen Lernformen kompensiert werden, dann entsteht ein Ganzes, das mehr ist als die Summe seiner Teile» (Grabner 2015, S. 15). Blended Learning ermöglicht also die Kompensation möglicher Schwächen der einen Lernform durch die Stärke der anderen. Zu nennen sind hier:

- *Präsenz-Lernen*
 positiv: Face-to-Face-Kommunikation, kooperatives Lernen, echte Lehrpersonen-Rolle
 negativ: wenig individuelles Lernen
- *Distanz-Lernen*
 positiv: individuelles Lerntempo
 negativ: Interaktion sehr begrenzt, Lehrperson nur Coach etc.
- *Online-Kommunikation*
 positiv: keine physische Präsenz notwendig
 negativ: keine persönliche und realistische Interaktion

Abbildung 1: Die vier Stufen des E-Learning (Grabner 2015, S. 10)

Blended Learning lässt sich allgemein in vier Bereiche gliedern (Fölsing 2013; S. 53 ff.):

- Traditionelle Medien: Printmedien (z.B. Lehrmittel, Skripts, Zeitungen, Zeitschriften), Fernsehsendungen, Audio und Video
- Web-Medien: Blogs/Wikis, E-Portfolio, Foren/Chats, Communities usw.
- Präsenzlernen (klassischer Unterricht, Präsenztrainings, Präsenzseminare, Face-to-face-Coaching usw.)
- Distanzlernen: CBT, WBT, Mobile Learning, Lernplattform usw.

Während beim Präsenzlernen mindesten zwei Personen zur gleichen Zeit am gleichen Ort beteiligt sind, findet Distanzlernen an verschiedenen Orten statt, wobei das Lernen zeitgleich oder zeitverschoben stattfinden kann. Selbstlernen und das individuelle Lesen von Texten gehören also auch zum Distanzlernen.

Eine spezifische Form des Blended Learning, die zunehmend Verbreitung findet, ist der Flipped Classroom bzw. der Inverted Classroom. Prägend dafür sind aufeinander bezogene Distanz- und Präsenzphasen. In der Präsenzphase «eigenen sich die Lernenden – meist zu Hause – die von den Lehrenden digital zur Verfügung gestellten Inhalte selbst gesteuert und selbstständig im eigenen Tempo an» (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer 2018, S. 149). Im Präsenzunterricht werden die gelernten Inhalte dann mit Übungen gemeinsam und interaktiv angewendet bzw. vertieft.

Die Entwicklung von Blended-Learning-Arrangements (BLA)

Fölsing (2013, S. 63 ff.) beschreibt einen Kreislauf der Entwicklung von BLA in acht Schritten:

1. Kompetenzprofile und -möglichkeiten festlegen
2. Lernziele bestimmen
3. Lerninhalte definieren
4. Lernformen und -orte festlegen
5. Sozialformen bestimmen
6. Medienmittel und Kommunikationsformen wählen
7. Erfolgskontrollen durchführen
8. Evaluation vornehmen

Für Blended-Learning-Projekte im schulischen Kontext sind für die Vorbereitung von Unterricht die Schritte 2 bis 7 zentral, wobei sich diese Schritte nicht grundsätzlich von jenen bei der Planung von traditionellem Unterricht (vgl. dazu z.B. Städeli & Caduff 2019) unterscheiden, lediglich die Definition von Lernorten ist ein Element, das im traditionellen Unterricht keine Bedeutung hat. Schritt 1 ist insofern von geringer Bedeutung, als die Kompetenzen bzw. die Bildungs- und Grobziele in den Lehrplänen festgelegt werden.

Nachfolgend wird knapp dargelegt, was bei den einzelnen Schritten (zwei bis sieben) bei der Planung von BLA besonders zu beachten ist.

- Lernziele festlegen: Die Formulierung von Lernzielen ist eine Arbeit, die Lehrpersonen unbesehen vom Unterrichtsetting leisten müssen. Da Blended-Learning-Unterricht hohe Anforderungen an die Selbständigkeit der Lernenden (siehe dazu weiter unten) stellt und den Umgang mit digitalen Kommunikationsmedien erfordert, werden Lernziele in diesem Bereich eine grosse Bedeutung haben. Zudem ist die Lernzieltransparenz angesichts des erhöhten Anteils an selbständigem Lernen ganz wichtig.
- Lerninhalte festlegen: Für die Lerninhalte gilt dasselbe wie für die Lernziele. Neben den fachlichen Lerninhalten werden vermehrt auch überfachliche Inhalte in den Fokus rücken.
- Lernformen und -orte bestimmen: Der erste Teil dieses Schrittes besteht darin, eine Unterrichtskonzeption zu wählen. Die Lehrperson entscheidet sich also z.B. entweder für die Konzeption der Direct Instruktion oder für jene des handlungsorientierten Unterrichts. Daraus ergeben sich Lernschritte bzw. Phasen, die den Unterricht gliedern. Nachdem die Phasen festgelegt worden sind, können die Lernorte bestimmt werden. Beispiel: Wird der Unterricht nach dem AVIVA-Modell (siehe Städeli, Grassi, Rhiner & Obrist 2010) geplant, so kann beispielsweise festgelegt werden, dass die Phasen A (Ankommen), V (Vorwissen aktivieren) und I (informieren) im Präsenzunterricht stattfinden, die V-Phase (verarbeiten) wird als Distanzlernen organisiert, während die abschliessende A-Phase (auswerten) wiederum im in der Schule als Präsenzunterricht stattfindet.
- Die Sozialform wird durch die Spezifität der Lernschritte bestimmt und folgt in BLA derselben Rationalität wie im Präsenzunterricht. Werden für die Distanzlernphase allerdings andere Formen als Einzelarbeit gewählt, so muss auch die Gestaltung der (digitalen) Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern bedacht werden.

- Medien und Kommunikationsformen wählen: Hier gilt es, die für die einzelnen Lernphasen und -orte erforderlichen Medien auszuwählen. Des Weiteren wird festgelegt, über welche Kanäle und in welchen Zeitfenstern die Lernenden untereinander und mit der Lehrperson kommunizieren können. Dies ist besonders wichtig für die Distanzlernphase.
In diesem Schritt müssen auch die präzisen Aufträge für die Lernenden formuliert werden, so dass diese genau wissen, was sie in welcher Phase zu tun haben.
- Erfolgskontrollen vornehmen: Wie in jedem Unterricht muss auch in BLA die Lernzielerreichung mittels geeigneter Tests überprüft werden.

Besondere Anforderung bei der Planung von BLA

Unterricht nach dem Konzept des Blended Learning muss auf vier Aspekte besonders achten: auf die Nahtstellen der Distanz- und der Präsenzlernphasen, auf das selbständige Lernen und damit verbunden auf den Umgang mit multiplen Zielen.

Nahtstellen der Präsenz- und Distanzlernphasen

Die Präsenz- und die Distanzlernphasen müssen gut miteinander verbunden werden. Zur Veranschaulichung dieser Verbindung soll das Bild der Brücke dienen (siehe Abbildung 2). In BLA bewegen sich die Lernenden im Präsenzunterricht auf festem und sicherem Boden. Sie werden je nach Grad der Selbständigkeit durch die Lehrperson geführt und gelenkt. In der Distanzlernphase gehen die Lernenden jedoch auf einer Brücke und auf diesem Weg sind sie hauptsächlich auf sich selbst gestellt.

Für die Distanzlernphase muss die Lehrperson nun eine Brücke bauen, deren beiden Enden verbunden sind mit den Präsenzlernphasen. Bei dem Bau dieser Brücke muss die Lehrperson dabei darauf achten, dass die Brücke tatsächlich am richtigen Ort steht, d.h. die vorangehende Präsenzlernphase führt direkt zu Brücke hin und die Brücke führt an ihrem Ende wiederum direkt zur nächsten Präsenzlernphase, indem die Präsenz- und Distanzlernphasen sich aufeinander beziehende Lernschritte bzw. Lernprozesse bilden.

Abbildung 2: Der Weg der Lernenden im Blended-Learning-Unterricht

Damit die Lernenden sich gut und zielgerichtet bewegen können, muss die Brücke stabil gebaut werden, dafür müssen stützende und sichernde Mittel verwendet werden. Solche sind präzise Aufträge und Möglichkeiten zur Kommunikation mit Mitlernenden und Lehrenden. Jede Brücke hat zwei Brückenköpfe, die die beiden Brückenden mit dem festen Boden verbinden. Diesen kommt in BLA eine besondere Bedeutung zu. Beim ersten Brückenkopf, den die Lernenden vom Land (Präsenzlernen) auf die Brücke (Distanzlernen) passieren, muss die Lehrperson durch geschickte Unterrichtskommunikation aufzeigen, wie das bisher Erarbeitete mit den Aufgaben, die in der Distanzlernphase zu leisten sind, in Verbindung steht; und beim zweiten Brückenkopf, den die Lernenden von der Brücke her kommend (Distanzlernphase) passieren, müssen die in der Distanzlernphase geleisteten Arbeiten aufgenommen, besprochen, evtl. korrigiert werden, und die Ergebnisse dieser Arbeiten werden idealerweise in der folgenden Präsenzlernphase weiter verwendet.

Selbständiges Lernen und multiple Ziele

Blended Learning erfordert von den Lernenden ein höheres Mass an Selbständigkeit als traditioneller Unterricht. Die Lernenden müssen fähig sein, adäquate Lerninstrumente wie z.B. recherchieren und Inhalte erfassen und zusammenfassend strukturieren anzuwenden, sie müssen sich selbst steuern, indem sie Willen aufbringen, sich anstrengen, Ablenkungen ausblenden,

und sie müssen das Lernen selber organisieren (Zeitmanagement, Planung, Monitoring des laufenden Lernprozesses, Reflexion des Ergebnisses und des Prozesses).

Da viele Lernende diese Selbständigkeit nicht im vollen Masse bereits mitbringen, muss im Unterricht auch auf der Ebene des Strategielernens gearbeitet werden. Diese Arbeit erfolgt verknüpft mit den inhaltlichen Unterrichtszielen. Werden diese Kompetenzen im Unterricht integriert erworben, so müssen die Lernenden gleichzeitig multiple Ziele verfolgen, was viele überfordert. Renkl (2016, S. 245 ff.) formuliert auf dem Hintergrund von Forschungsbefunden einige Thesen dazu, die das Problem deutlich machen und mögliche Lösungsansätze für den Unterricht umreißen:

- Multiple Lerninhalte sind beim Schul- und Hochschulunterricht ein häufig auftretendes Problem.
- Die beschränkten Arbeitsgedächtnisressourcen sind ein potenzielles Problem bei multiplen Zielen im Unterricht.
- Die Überlastung des Arbeitsgedächtnisses ist in der Realität selten ein Problem, da die Lernenden sich auf das Verarbeitbare beschränken.
- Gleichzeitig spontanes Lernen auf verschiedenen Ebenen (zum Beispiel Inhalt und Strategie) ist nicht die Regel. Die Annahme, dass bestimmte offenen Lernformen (zum Beispiel entdeckendes Lernen, Projektunterricht, Problem Based Learning) beim Erwerb von fachlichen Inhalten und überfachlichen Kompetenzen gegenüber direkter Instruktion erfolgreicher seien, ist kritisch zu sehen. Denn man wird «nicht, ohne Beschränkungen in der Informationsverarbeitung zu beachten und ohne instruktionale Massnahmen, die helfen hohe Anforderungen an Arbeitsgedächtnisressourcen zu bewältigen [...], realistischer Weise erwarten können, dass bestimmte offene Methoden die Lernenden gleichsam im Vorübergehen viele Dinge gleichzeitig lernen lassen» (Renkl, 2016, S. 246).
- Das Design der Instruktion beeinflusst in hohem Masse, worauf die Lernenden ihre beschränkten Arbeitsgedächtnisressourcen lenken. Das heisst, die Arbeitsgedächtnisressourcen lassen sich durch die Lehrperson lenken, allerdings besteht die Gefahr, dass zwar gut gemeinte, aber schlecht gemachte Unterstützungsmassnahmen negative Effekte beim Lernen bewirken.
- Es ist empfehlenswert, für bestimmte Lernepisoden Lernziele zu priorisieren. In kurzen Sequenzen wird man also zum Beispiel in einem ersten Schritt den Erwerb von

Fachwissen in den Vordergrund stellen, bevor im zweiten Schritt die Integration angestrebt wird. Besonders wichtig sind Sequenzieren und Priorisieren, wenn die Lernenden noch kein grosses (Vor-)Wissen im Fachgebiet haben.

- Der Fokus ist auf zentrale Konzepte und Prinzipien zu legen, um die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis im vernünftigen Mass zu halten.
- Die Integration muss explizit durch die Lehrperson angeregt werden.

Lerninfrastruktur

Die Lerninfrastruktur hat die Funktion, den Unterricht und somit die Lernprozesse zu befördern. Bei der Gestaltung der Lerninfrastruktur kann man sich durch folgende Fragen leiten lassen (Erpenbeck, Sauter & Sauter 2015, S. 16):

- Wie können die selbstgesteuerten Lernprozesse initiiert werden?
- Wie können die Lerninhalte am besten zur Verfügung gestellt werden?
- Wie kann das Lernen im Netz gefördert werden?
- Wie können die Lernergebnisse bewertet und dokumentiert werden?

Die Lerninfrastruktur wird im Zusammenhang von E-Learning auch Learning Management System genannt, es umfasst in der Regel vier Bereiche:

- Lernorganisation als abgeschlossener Kursraum: Curriculum und Lernziele, WBT, Lerndokumente, Terminpläne, Vereinbarungen, Lerntandems/Gruppen usw.
- Dokumentation von Lernergebnissen: Präsentationen, Übungsergebnisse, Fallstudien, Portfolios, Themenspeicher usw.
- Asynchrone Kommunikation: E-Mail, Pinnwand, Forum usw.
- Synchrone Kommunikation: Skype, Instant Message, Chat, Webinar, Virtual Classroom

Erfolgsbedingungen für BLA

Erpenbeck, Sauter & Sauter (2015, S. 7 f., Zitat z.T. leicht verändert) nennen u.a. folgende Erfolgsbedingungen für E-Learning-Arrangements:

- Struktur: Längere, selbstgesteuerte Lernprozesse werden nur dann erfolgreich sein, wenn die Lernenden eine klare Orientierung haben. Die pädagogische Forschung hat nachgewiesen, dass die Motivation für den Lernerfolg eine nachgeordnete Bedeutung hat, während die Mobilisierung der Vorkenntnisse, die Herstellung von Verknüpfun-

gen zwischen schon vorhandenem und neuem Wissen und die Anbahnung des Verstehens Lernprozesse nachweislich fördern. Es ist deshalb günstig, wenn nicht mit grafisch aufwendig gestalteten «motivierenden» Elementen begonnen wird, sondern die Lernenden von Anfang an eine klare Struktur der Ziele und Inhalte vermittelt bekommen. [...]

- Verbindlichkeit: Die Lernprozesse müssen mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad vereinbart werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich die ursprünglichen Vorsätze zum Lernen mehr oder weniger in Luft auflösen. [...]
- Kommunikation mit Lernpartnern und Experten: Selbstorganisiertes Lernen setzt voraus, dass die Lernenden offene Fragen mit Lernpartnern und Experten besprechen können. Deshalb kommt der Kommunikation – z.B. in themenbezogenen Foren, in Chats oder Webinaren – eine grosse Bedeutung zu.
- Regelmässige Rückmeldung: Selbstgesteuertes Lernen setzt eine Orientierung voraus, d.h. die Lernenden müssen immer wissen, wo sie stehen. Deshalb sollten sie bei jeder Aufgabe eine klare Rückmeldung erhalten.
- Flankierung: Erfolgreiches Lernen erfordert neben dem regelmässigen Feedback auch die motivationale Unterstützung durch andere. Dafür eignen sich kleine Lerngruppen besonders gut.

Gabler (2015, S. 30) nennt neben den oben erwähnten Erfolgsfaktoren auch noch die Bedeutung der Kick-off-Veranstaltung, in der neben organisatorischen Aspekten die Methode des Blended Learning vermittelt und vor allem auch in die Arbeit mit den digitalen Instrumenten eingeführt wird. Zudem ist es wichtig, dass sich alle Beteiligten von allem Anfang an persönlich begegnen und kennenlernen.

3 Das Blended-Learning-Projekt an der Berufsfachschule Uster

Das Blended-Learning-Projekt an der Berufsfachschule Uster sah vor, dass in einem ersten Schritt in der BM2 (Ausrichtung Wirtschaft) der Unterricht ab dem Schuljahr 2018/19 in einer Kombination von Präsenz- und Distanzlernen angeboten werden soll. Dafür wurde bereits Anfang 2017 ein erster Projektplan entworfen:

Pilotprojekt «Blended Learning» BFS Uster

Hintergrund

Der Bildungsgang «BM-2 Typ Wirtschaft» soll mit reduziertem Präsenzunterricht + Blended Learning angeboten werden. (Das Verhältnis von Präsenzunterricht zu Selbstlernen soll 3:1 betragen)

Bedürfnisse der Schulleitung

- Externe Projektorganisation und Leitung der Projektgruppe: Walter Mahler
- Pädagogisch-didaktische Einführung und Projektbegleitung: Claudio Caduff
- Spezifische und technische Einführung ins e-Learning für Lehrpersonen und BM-Lernende, nur mittwochs: Jürg Widrig
- Leitung von Sitzungen des Sounding Boards (Fachschaftsleitungen und ausgewählte Lehrpersonen BM-2): Dagmar Bach
- Evaluation: Statistische Auswertungen der Abschlussprüfungen (Vergleich zu Klassen mit reinem Präsenzunterricht): Claudio Caduff

Organe

- Schulleitung Grundbildung (SL):
Otto Schlosser (Rektor), Walter Bartlomé (AL BM W+T), Martin Landolt (Prorektor, AL BL T), Uwe Böhm (AL BM W)
- Steuergruppe (StG): *Schulleitung Grundbildung + Walter Mahler*
- Projektgruppe (PG): *Walter Mahler, Claudio Caduff, Jürg Widrig*
- Sounding Board (SB): *Dagmar Bach, QEL BFSU und Ressort-, Bereichs- oder Fachschaftsleitungen, BM-2-Lehrpersonen sowie interessierte Lehrpersonen BL)*

Zeitplan

Feb. 2017	Projektplan und Offertstellung
März 2017	SL: Entscheid treffen, StG: Gesamtplanung, Aufträge
Mitte Mai	Info-Veranstaltung für Lehrpersonen (8.5. und 17.5)
Anfang Juli 2017	SB: (1 MiNa): Wünsche und Commitment der LP einholen
Aug. 2017	StG: Startschuss Vorbereitung
Sept. 2017 bis Mai 2018	PG: Schulung der Lehrpersonen - Fachkonzept: Input und Begleitung durch C. Caduff

	- «Drehbuch» Medienbildung (Jürg Widrig) - Lernprogramm entwickeln, Aufträge an Lernende formulieren, Input und Begleitung durch C. Caduff
ab Mitte November 2017 bis März 2018	SL: Erstellung Ausschreibung + Werbung bei künftigen BM-2-Lernenden
ab Mitte November bis März 2018	PG: Inhaltl. Feinplanung des Bildungsganges «BM 2 Wirtschaft»
Anfang bis Mitte Juni 2018	SB: Feedbacks der beteiligten BM-Lehrpersonen einholen
Bis Ende Juni 2018	PG: Feedbacks verarbeiten
Aug. 2018	Start Projekt «BM 2 Wirtschaft»
September 2018 bis März 2019	Schulung weiterer Lehrpersonen; Justierung Konzept BM 2 Wirtschaft
November 2018	StG: Zwischenbilanz: Wie läuft das Projekt in den Klassen? SL: Allfällige Anpassungen beschliessen
Ab Mitte November 2018 bis März 2019	SL: Erstellung Ausschreibung + Werbung bei künftigen BM-2-Lernenden (falls MBA-Entscheid positiv)
Mitte Mai 2019	SB: Rückmeldungen zum Projekt einholen
Juni 2019	StG: Allfällige Nachbesserungsaufträge für Folgeprojekt an PG geben
Ende August. 2019	C. Caduff: Evaluation (quantitativ und qualitativ (bei LP und Lernenden) Schlussbericht «BM 2 Wirtschaft»
Sept. 2019	Ende Projekt «BM 2 Wirtschaft»

Am 8. und 17. Mai 2017 wurden an einer Informationsveranstaltung die betroffenen und weitere interessierte Lehrpersonen über das Projekt informiert; im Zentrum standen dabei folgende Themen:

- Ziele und Eckwerte des Projektes
- Blended Learning: Chance und pädagogischer Wert
- Blended Learning in der Praxis: Erfahrungen in verschiedenen Schulen
- Evaluation und wissenschaftliche Begleitung

Im Schuljahr 2017/18 galt es dann vor allem die Lehrpersonen, die im Blended-Learning-Projekt unterrichten würden, in einer ersten Phase zu schulen. In der zweiten Phase stand dann die Planung des Unterrichts auf dem Programm. Der Ablaufplan dafür sah so aus:

Grobstruktur und Inhalte Projekt «Blended Learning»

Phase 1: Vorbereitung und Schulung der Lehrpersonen Schuljahr HS 2017 / FS 2018

Datum	Inhalte	Leitung
5. Juli, 14.00-16.00 Uhr	Sounding Board	DBA
Juli – Aug. 2017	Kenntnisstand erheben Vorbereitungsaufträge	JWI
Block 1: Mi 30. August 2017, 13.30-17.30 Uhr	Moodle als Lernplattform einsetzen Webressourcen, Arbeit in Foren, Einsatz von Skype Didaktik	JWI CCA
Sept. 2017	Zwischenaufträge mit on-line Betreuung	
Block 2: SCHILW-Tage 2./3. Okt. 2017	Schwerpunkt Didaktik: Fachbezogene Umsetzungsarbeiten für eigene Klasse	CCA
Okt. 2017 – Jan. 2018	Zwischenaufträge mit on-line Betreuung	
Block 3: Mo 22. Jan. 2018 17.00-21.00 Uhr	Webressourcen Videos einsetzen und selber machen	JWI
Jan. – März 2018	Zwischenaufträge mit on-line Betreuung	JWI
Block 4: Mi 28. März 2018 08.15-12.15 Uhr	On-line Testing	JWI
März – Ende Juni 2018	Abschlussaufträge Planung für kommendes Schuljahr	JWI CCA
Anfang/Mitte Juni 2018	Sounding Board Feedbacks der beteiligten Lehrpersonen einholen	DBA

In der Schulung der Lehrpersonen gab es zwei Schwergewichte:

- *Der Umgang mit digitalen Medien*

Die Arbeit mit der Lernplattform Moodle: Arbeiten mit verschiedenen Instrumenten wie Foren, Tests, Aufträgen, Wiki

Nutzen von Webressourcen, z.B. Youtube, Online-Lernvideos

Lernvideos selber erstellen und im Unterricht einsetzen

Tests online durchführen

- *Die Didaktik des Blended-Learning-Unterrichts*

Entwicklung von Blended-Learning-Arrangements

Die Bedeutung des selbständigen Lernens

Erfolgsfaktoren fürs Blended Learning

Beispiel Flipped Classroom (Inverted Classroom) als spezifische Form von Blended Learning

In der letzten gemeinsamen Sitzung vor den Sommerferien im Juni 2018 lag der Fokus auf der Kickoff-Veranstaltung ganz zu Beginn des Blended-Learning-Unterrichts, dabei wurden besonders folgende Aspekte besprochen:

Die Einführung der Lernenden in

- Hardware, Software
- Arbeit mit Moodle
- Lernorganisation: Kursräume, Curricula, Lerndokumentation, Trainings, Vereinbarungen, evtl. Lerntandems
- Asynchrone Kommunikation: E-Mail, Forum, Regeln
- Synchrone Kommunikation: Chat, Virtual Classroom usw.
- Lerngefäße, Arbeits- und Lernformen
- Leistungserwartungen

In der Broschüre (BFSU undatiert, unpaginiert), die sich an Interessentinnen und Interessenten für den Blended-Learning-Lehrgang (BM2, Ausrichtung Wirtschaft) richtet, wird die sogenannte BM2GO für folgende Lernende empfohlen: «Wer in der Lage ist, die Verantwortung für das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen, ist in der BM2GO richtig! Zudem ist es von Vorteil, wenn man digital versiert ist, da viele Inhalte über e-Learning erarbeitet werden».

Im August 2018 begann die BM2GO mit 18 Lernenden. Der Präsenzunterricht fand jeweils von Montag bis Mittwoch zwischen 7.40 Uhr und 17.30 Uhr statt und umfasste je bis zu neun Lektionen pro Tag. Der Lernstoff der übrigen 11 Lektionen (von etwas mehr als einem Lern- tag, siehe Tabelle 1) wurde durch die Studierenden unabhängig von Zeit und Ort nach Vorgaben der Lehrpersonen selbstständig erarbeitet. Dabei gab es mit einer Ausnahme in allen Fächern Anteile von Präsenz- und Distanzlernen. Die konkrete Aufteilung sah für die einzelnen Fächer so aus:

Tabelle 1: Präsenz- und Distanzlernanteil der einzelnen BM-Fächer

Fächer	BM2GO Präsenz	BM2GO Distanz
Finanz- und Rechnungswesen	3	3
Wirtschaft und Recht	3	1
Englisch	3	1
Mathematik	4	2
Deutsch	4	2
Französisch	3	1
Technik und Umwelt	2	0
Geschichte und Politik	3	1
	25	11

4 Evaluation des Projekts

Die erstmalige Umsetzung des Blended-Learning-Projekts erfolgte an der Berufsfachschule Uster in einer BM-2-Klasse (Ausrichtung Wirtschaft) ab August 2018. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung durch die PHZH-Professur Berufspädagogik wurde eine Evaluation des Projekts durchgeführt. Einerseits wurden im Juni 2019 sieben Lernende in einem problemzentrierten Interview (vgl. Mayring, 2002, S. 67-72) zu ihren Erfahrungen zum Blended Learning befragt, und andererseits wurden nach Abschluss des Lehrgangs mittels deskriptiver statistischer Methoden erhoben, ob sich signifikante Unterschiede zwischen den Maturanote der bisherigen Lehrgänge und jenen des Blended-Learning-Lehrgangs ergeben würden.

Wichtigste Ergebnisse der Interviews mit den Lernenden

Für die Interviews wurden sieben Lernende zufällig ausgewählt, indem mittels eines Zufalls-generators sieben Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 17 ausgewählt wurden. Die gezogenen Zahlen bestimmten die Positionen in der alphabetisch geordneten Klassenliste und somit die sieben Lernenden, die interviewt wurden.

Neben der Einstiegsfrage, die sich allgemein auf den Verlauf des bisherigen BM-Jahres bezog, fokussierten die Fragen auf sechs Bereiche des Blended-Learning-Lehrgangs.

1. Organisation des Studiums insgesamt

Drei der sieben befragten Lernenden waren berufstätig und arbeiteten nebenbei regelmässig einen bzw. eineinhalb Tage, zwei Lernende arbeiteten überhaupt nicht, während zwei Lernende zunächst arbeiteten (ein bzw. drei Tage), dann jedoch nach drei Monaten bzw. nach einem Semester realisierten, dass das für sie zu viel war, und deshalb die Arbeit vollständig aufgaben. Für das Distanzlernen benötigten die Lernenden zwei bis drei Tage; am meisten gelernt wurde am Donnerstag und am Freitag, zum Teil wurde auch noch am Sonntag gelernt, am wenigsten wurde am Samstag gelernt.

Aufgrund der Aussagen der Lernenden kann festgestellt werden, dass der Blended-Learning-Unterricht es den Lernenden ermöglichte, in der Distanzlernphase nach eigenem Lerntempo

zu arbeiten und die Lernzeiten an vier Wochentagen (Donnerstag bis Sonntag) selbst zu bestimmen. Die Adaptation an die neuen Verhältnisse gelang dabei allen Lernenden. Für vier Lernende war das überhaupt kein Problem, drei gelang das innerhalb der ersten zwei Monate. Eine Lernende schilderte das so:

I: Wie ist es Ihnen im ersten BM-Jahr gelaufen?

L4: Ich hatte ein bisschen andere Vorstellungen, als es dann wirklich gelaufen ist. Ich teilte es mir so ein, dass ich in der Woche einen Tag frei habe zum Lernen und dass ich mit dem Selbststudium nachkomme, und zum Teil ist es nicht aufgegangen, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich es doch noch gut durchgebracht habe. [...] Ich bin zufrieden. Wir hatten genug Möglichkeiten, genug Unterstützung, und wir sind ja alles erwachsene Leute und da gehört Selbstdisziplin einfach dazu.

Die Lernenden arbeiteten in vielfältiger Form zusammen: Es gab einen Klassenchat, in dem Fragen gestellt wurden, die dann von einem kundigen Kollegen/einer kundigen Kollegin beantwortet wurden. Daneben bildeten sich thematisch bezogene Lerngruppen, die sich regelmäßig trafen und einander unterstützten. Als äusserst nützlich erwies sich dabei der speziell für die BM2GO-Gruppe zur Verfügung gestellte Raum in der Schule, den die Lernenden nach Belieben nutzen konnten. So gab es zum Beispiel auch Gruppen, die sich sogar am Sonntag dort trafen.

2. Einschätzung der BL-Methode

Für fünf Lernende war die Methode neu, zwei kannten sie schon, da sie als Sportlerinnen bereits die Lehre in einer Sportschule absolvierten und dabei schon Anteile von Distanzlernen hatten. Alle Befragten beurteilten die Methode als gut bzw. sehr gut. Eine Lernende hob die sogenannten Leistungsnachweise besonders hervor:

L2: Die Leistungsnachweise; also dass man trotzdem immer etwas abgeben musste, dass die Lehrer wie einen Beweis hatten, dass man trotzdem etwas gemacht hat. [...]

I: Und das haben Sie nachvollziehbar gefunden, dass die Lehrerinnen und Lehrer das wollten?

L2: Ja, wir müssen ja trotzdem die, was sind es, glaube elf Stunden wären es am Donnerstag, müssen wir ja trotzdem noch machen, also ist es, weil die anderen, die die normale BM machen, müssen dann ja in die Schule und wir können ja nicht einfach zuhause nichts machen.

Dass der Blended-Learning-Unterricht besonders gut auf das selbständige Lernen in späteren Ausbildungen (z.B. an der Fachhochschule oder Höheren Fachschulen) vorbereitet, hob eine Lernende besonders hervor:

L4: Ich wollte mich selbst auf diese neue Methode irgendwie einstellen, weil das, was ich weitermachen möchte, hat auch viel mit Selbststudium zu tun, und da wollte ich mich wie vorbereiten für meine Zukunft.

3. Probleme mit der Anforderung an hohe Selbständigkeit

Fünf der sieben Befragten gaben an, dass sie bereits ausreichende Fähigkeiten zum selbständigen Lernen zu Beginn des BM-Lehrgangs mitbrachten, und sie erachteten dies auch als notwendig, wie das eine Lernende ausdrückte:

L1: Blended Learning ist nur möglich für Leute, die wirklich selbständig lernen können bzw. sich aufraffen können dazu, überhaupt etwas zu machen und dann nachher auch wissen, wie sie lernen müssen. Wenn man nicht weiss, wie man lernt, hat man nicht einen Lehrer, der einen an der Hand nimmt und zeigt: Sitz jetzt hin und mach das, sondern man muss wie wissen, woher man die Informationen bekommt oder auch wo man die Schwerpunkte setzen sollte.

Dass ein gewisses Lernen in Bezug auf selbständiges Lernen auch während des Lehrgangs möglich ist, haben drei Lernende berichtet. Im Vordergrund stand dabei der Umgang mit der Gefahr der Prokrastination. Für einen Lernenden war der auf Moodle abgelegte Wochenplan und die Lernziele, mit denen die Lernzeiten geplant werden konnten, sehr hilfreich. Zudem konnten die Lernenden auf die Unterstützung der Lehrpersonen zählen, die ihnen auch in dieser Hinsicht als Coaches halfen.

4. Aufträge für Distanzlernphase und Unterstützung

Die Antworten der Lernenden sind in diesem Bereich sehr homogen: Grundsätzlich gab es zwei Formen von Aufträgen: Die Leistungsnachweise galten als Ersatz für den Unterricht, sie mussten fristgerecht abgelegt werden, daneben gab es noch weitere Aufträge im Sinne klassischer Hausaufgaben, die zum Teil aber auch freiwillig waren. Im Sinne der Lernprozessorientierung (siehe Steiner 2007) waren die meisten Leistungsnachweise Elaborierungs- und Konsolidierungsaufgaben (Verarbeiten und Üben), besonders in einem Fach wurden jedoch auch Erarbeitungsaufträge (Verstehensarbeiten) erteilt.

Die Aufträge wurden von allen Befragten als sinnvoll bezeichnet und auch die Unterstützung durch die Lehrpersonen war für alle gut. Die Lernenden konnten sie über Skype, Facetime oder Mail kontaktieren und die Antworten kamen sehr zeitig; zum Teil klärten Lehrerinnen und Lehrer Fragen in individuellen Gesprächen in der Schule vor Ort.

Die Zufriedenheit der Lernenden war sehr hoch, wie die folgende Aussage illustriert:

L5: In Mathematik hatten wir Pläne, die fand ich sehr gut. Man konnte selber entscheiden, wie viele Aufgaben man machen wollte, wobei ein Minimum als Leistungsnachweis immer geleistet werden musste. Diese Aufgaben musste man als Fotobeispiele auf Moodle ablegen. Und es gab ein Formular, auf das man Fragen und Unklarheiten formulieren konnte und diese wurden dann im Unterricht besprochen.

Eine Lernende hätte noch mehr Freiheit gewünscht, an den Themen zu arbeiten, wo man es nötig hat. So sei der zeitliche Aufwand für Pflichtaufträge (Leistungsnachweise) in Themen, in denen man gut war, zum Teil zu gross gewesen.

5. Verknüpfung der Distanzlernphasen mit den Präsenzlernphasen.

Alle Lernenden gaben an, dass das, was sie während der Distanzlernphasen machen mussten, einerseits aus der vorangehenden Präsenzlernphase hervorging und andererseits in der folgenden Präsenzlernphase wieder aufgenommen wurde. Die Verknüpfung war in hohem Masse gegeben. Wie diese konkret gestaltet wurde erläuterte ein Lernende mit Bezug auf mehrere Fächer:

L1: das wurde sehr gut gemacht. Es gab Lehrer, die haben hauptsächlich im Unterricht einen Input der Theorie gegeben, und nachher konnte man selbständig vertiefen oder das, was man noch nicht verstanden hat, nochmals aufarbeiten. Der Mathematiklehrer sagte oftmals: «Lest aufs nächste Mal im Buch dies und das schon mal durch», damit man schon etwas vorbereitet in den Unterricht kommt, und dann kann man halt etwas besser einsteigen. Sie haben das sehr variiert gemacht, eben zum Vertiefen oder zum Vorarbeiten, und dann konnte man mit diesem gut weiterarbeiten. Das finde ich sehr gut gelöst. [...] In Geschichte haben wir oft gerade zum Thema, in dem wir waren, Karikaturen angeschaut oder gesucht oder so kleine Projekte oder eine Präsentation vorbereitet; oder einen bestimmten Teilbereich aus einem Thema hat man dann vielleicht ein bisschen genauer erforscht und der Klasse dann aufgezeigt, was man rausgefunden hat. Man hat also Quellen bearbeitet usw. Im Deutsch war es sehr unterschiedlich. Wenn wir Lektüren

hatten oder gerade am Lesen eines Buches waren, bestanden die Blended-Learning-Stunden oft darin zu lesen und etwas zu analysieren. Wenn man ein Grammatikthema hatte dann kam oft der Auftrag, aus einem QV Aufgaben zu lösen oder aus dem Buch Theorie zu lesen.

6. Änderungswünsche und abschliessendes Fazit

Folgende Wünsche wurde geäussert (zusammenfassende Wiedergabe):

- Grössere Freiheit für die Lernenden, denn die Verantwortung für das Bestehen bzw. das Scheitern sollte jedem Lernenden überlassen sein. Denn wenn die Lernenden jetzt die Verantwortung noch nicht tragen können und immer noch auf die Unterstützung der Lehrenden angewiesen sind, dann stellt sich die Frage, wie diese Personen später Verantwortung übernehmen können.
- Es wäre gut, wenn man schon in der Lehre etwas darauf vorbereitet werden könnte.
- z.T. wurden im Unterricht nur leichte Aufgaben gelöst und zu Hause hatte man dann schwierige Aufgaben zu lösen; es wäre besser, wenn man schon in der Schule anspruchsvolle Aufgaben gemeinsam lösen würde.
- Kleinere Klasse, damit die Lehrpersonen mehr Zeit für die einzelnen Lernenden haben.
- Das Zimmer im neuen Schulhaus ist nicht mehr nur für die BM2GO-Lernenden, das wirklich jederzeit genutzt werden kann. Aber die BM2GO-Klass brauchen je ein eigenes Zimmer, wie das im Provisorium war.
- Die Lehrpersonen sollten die Abgabetermine für die Leistungsnachweise noch besser absprechen, damit es nicht zu Ballungen kommt.
- Etwas weniger Kontrolle durch die Lehrpersonen und mehr Individualisierung, und dies auch im Unterricht

Die Wünsche sind mehrheitlich solche, die individuellen Bedürfnissen entsprechen. Kämen die Lehrpersonen ihnen stark nach, bestünde sicherlich die Gefahr, dass das für gewissen Lernende nicht günstig wäre. So ist die Forderung nach noch mehr Autonomie für gewisse Lernende durchaus angemessen, andere würde noch grössere Selbständigkeit bestimmt überfordern. Hier gilt es also, eine gute Balance zu finden. Der einzige Wunsch aus der Liste, der relativ leicht erfüllt werden kann, ist jener nach der Absprache der Lehrpersonen bezüglich der Leistungsnachweise.

Das abschliessende Fazit fällt bei allen Lernenden positiv aus. Das Blended-Learning-System wurde als «gut», «sehr gut», «sehr gut aufgebaut» bezeichnet; man war «im Grossen und Ganzen zufrieden» damit und es war «soweit schon gut». Und offenbar, so sagte es eine Lernende «wurde alles, was Rektor Schlosser versprochen hatte, eingelöst.»

Aufgrund der Lernendenaussagen in den Interviews kann festgehalten werden, dass der Blended-Learning-Unterricht im Pilotprojekt den Anforderungen, wie sie in Kapitel 2 dargelegt wurden, in hohem Masse gerecht wurde. Das ist sicher ein Hauptgrund dafür, dass die Lernenden insgesamt sehr zufrieden waren.

Abschliessend können folgende Punkte hervorgehoben werden:

- Die Organisation des Studiums soll den Lernenden überlassen werden. Je nach Neigungen und Fähigkeiten gestaltet sich diese unterschiedlich: Gewisse Lernende können problemlos einen bis anderthalb Tage berufstätig sein, andere füllt das Studium vollständig aus und zusätzliche Arbeit würde sie überfordern. So sollte man das den Interessentinnen und Interessenten am BM2GO-Lehrgang auch in Zukunft deutlich kommunizieren.
- Der Anteil an Präsenz- und Distanzlernanteil liegt in vernünftigem Mass. Der Distanzlernanteil kann noch leicht ausgebaut werden.
- Die Lernenden müssen Grundfähigkeiten zum selbständigen Lernen bereits mitbringen; es ist aber durchaus möglich, dass sie auch in diesem Bereich noch während des Lehrgangs lernen können.
- Es wäre durchaus wünschenswert, wenn mit der Einführung des Blended-Learning-Systems in der BM 2 quasi ein Washback-Effekt auf die Lehre (mit und ohne BM) stattfinden würde. Das heisst gewisse Formen von Distanzlernen sollten auch schon dort zu Anwendung kommen.
- Die Aufträge für die Distanzlernphasen sind ein Teil grösserer Lernsequenzen; sie eignen sich einerseits für das Selbstlernen und andererseits sind sie gut verschränkt mit den vorhergehenden und den nachfolgenden Lernphasen.

Statistische Auswertung der Noten

Für die deskriptiv-statistische Auswertung wurden als Daten die Gesamtmaturanoten sowie die Maturanoten der einzelnen Fächer aus den Jahren 2016 bis 2019 verwendet. Tabelle 2 zeigt deutlich, dass sich die Durchschnittsnoten der BM2GO-Kasse absolut im selben Rahmen bewegen wie jene des traditionellen Unterrichts.

Tabelle 2: durchschnittliche Fächer- und Gesamtmaturanoten der BM-Lernenden (Ausrichtung Wirtschaft) an der BFSU in den letzten vier Jahren

	D	F	E	FRW	W&R	M	G&P	T&U	IDPA	MN
2016	4,7	4,3	4,8	4,1	4,4	4,5	4,8	5,1	5,1	4,6
2017	4,7	4,3	4,9	4,5	4,6	4,3	4,8	4,8	4,9	4,7
2018	4,7	4,4	4,9	4,1	4,5	4,1	4,5	4,7	4,9	4,6
2019	4,7	4,4	4,8	4,4	4,3	4,2	4,8	4,9	5,1	4,6
2GO	4,8	4,3	4,9	4,5	4,4	4,2	4,8	4,7	5,3	4,7

Alle zweiseitigen t-Tests (Mittelwertvergleich für unabhängige Stichproben) ergaben keine signifikanten Unterschiede, so dass für alle Notenvergleiche die Nullhypothese angenommen werden kann, die lautet: Unter Annahme des 95-Prozent-Konfidenzintervalls kann kein statistischer Notenunterschied festgestellt werden. Auch die Berechnung von *Cohen's d* (bzw. des korrigierten d_{Hedges}) für Mittelwertunterschiede ergab keine relevanten Effektstärken.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Lernenden im BM2GO-Modell dieselben Leistungen erbringen wie die anderen BM-Lernenden.

Literatur

- Arnold, P., Kilian, L., Thillosen, A. & Zimmer, G. (2018). Handbuch E-Learning. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag (utb.).
- BFSU (undatiert): BM2GO. Ein Angebot der Berufsfachschule Uster. Uster: Berufsfachschule Uster. https://www.bfsu.ch/resources/bfsu_bm2go_flyer_web1.pdf [2.10.2019]
- Caduff, C. & Pfiffner, M. (2016), Selbständiges Lernen. Zürich: Orell Füssli.
- Erpenbeck, J., Sauter, S. & Sauter, S. (2015). E-Learning und Blended Learning. Selbstgesteuerte Lernprozesse zum Wissensaufbau und zur Qualifizierung. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Fölsing, J. (2013). Blended Learning in der Praxis. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Grabner, G. (2015). Blended Learning – Blendende Aussichten oder nur Blendwerk? Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- HEA (2015). Framework for flexible learning in higher education. Heslington: Higher Education Academy.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz (5. Auflage).
- Müller, C. & Javet, F. (2019). Flexibles Lernen als Lernform der Zukunft? In D. Holtsch, M. Oepke & S. Schumann, Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (S. 84.94). Bern: hep.
- Renkl, A. (2016). Multiple Ziele: Warum Lernende oft (zu) viel beachten müssen und wie Lernende damit umgehen könnten. Unterrichtswissenschaft, 44 (3), 239-251.
- SBFI (2018). Berufsbildung 2030. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/berufsbildungsstrategie-2030.html> [9.10.2019]
- SBFI (2012). Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität. Bern; Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.1.pdf.download.pdf/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.pdf [9.10.2019]
- Städli, C. & Caduff, C. (2019). Unterrichten. Ein Leitfaden für die Praxis. Bern: hep.
- Städli, C., Grassi, A., Rhiner, K. & Obrist, W. (2010). Kompetenzorientiert unterrichten. Das AVIVA-Modell. Bern: hep.
- Steiner, G. (2007). Der Kick zum effizienten Lernen. Bern: hep.
- Zierer, K. Lernen 4.0. Pädagogik vor Technik. Möglichkeiten und Grenzen einer Digitalisierung im Bildungsbereich. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.